

MAMLAKATIMIZDAGI SANOAT KORXONALARINI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

YULDASHEV FOZIL TUROPOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti. Raqamli iqtisodiyot
kafedra dosenti

э-mail : fozil_2225@mail.ru +998 91 780 58 81

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17295612>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizdagi korxonalarining moliyaviy barqarorligini rivojlantirishning ahamiyati hamda kelgusidagi masalalari ko'rib chiqilgan. korxonalarining moliyaviy barqarorligi tahlil qilingan va ularning faoliyati bo'yicha tegishli xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, mahsulotni sotishdan tushum, daromad, xarajat, samaradorlik, barqarorlik.

Annotatsiya: В данной статье рассматривается важность развития финансовой устойчивости предприятий в нашей стране и вопросы будущего. проанализирована финансовая устойчивость предприятий и сформированы соответствующие выводы об их деятельности.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, доход от реализации продукции, доход, себестоимость, эффективность, устойчивость.

Abstract: This article discusses the importance of developing the financial sustainability of enterprises in our country and issues of the future. analyzed the financial stability of enterprises and formed the appropriate conclusions about their activities.

Key words: financial stability, income from sales of products, income, cost, efficiency, sustainability.

Kirish

Jahon amaliyotida sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgani holda ularda rivojlangan mamlakatlarda bo'lgani kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotlar korxonalarining yangi xizmat turlarini joriy etish, moliyaviy barqarorlikni venchur fondlari orqali takomillashtirish va raqobatbardosh bozorini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda korxonalarda moliyaviy barqarorlikni oshirish bo'yicha uchrayotgan muammolarni o'rganish hamda ularni hal etishga qaratilgan ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalarining ishlab chiqilmaganligi mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo qilmoqda. Korxonalarda amalga oshirilayotgan loyihalarni yanada isloh qilish, innovation texnologiyalar va ilg'or xorij tajribalarini joriy etish orqali korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirishga qaratilgan masalalar tadqiq etish lozim.

Mavzuga oid adabiyotlarning tanqidiy tahlili

Korxonalar moliyasini tashkil etish va samarali boshqarish ahamiyati yuqoriligi va o'ziga xos xususiyatlari mavjudligi, korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha amaliyotda ro'y berayotgan o'zgarishlarni hisobga olish va tahlil qilish, uning nazariy-metodologik masalalarini takomillashtirish bo'yicha iqtisodchi olimlarning turlicha yondashuvlari va variantlari uchraydi. Jumladan, I.A.Pavlova (2017) fikricha, korxonalar

moliyaviy barqarorligining mohiyati “uning shunday moliyaviy holatidirki, unda korxonaning xo‘jalik faoliyati uning barcha majburiyatlarini ta‘minlashga imkon beradi”. I.N.Omelchenko va E.V.Borisovalar (2017) fikricha, “moliyaviy barqarorlik - doimiy tarzda bozor kon’yunkturasi o‘zgarib borishi sharoitida korxonaning o‘z moliyaviy stabiligini saqlab qolish qobiliyatidir”. L.T.Gilyarovskaya va A.A.Vexorevalar ta‘kidlashicha (2013), korxonalar moliyaviy barqarorligi tushunchasi uning shunday holatidirki, bunda mavjud resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonida nafaqat to‘lovga layoqatlilik ta‘minlanadi, balki shu bilan birga foyda va kapitalning o‘lishiga erishish maqsadidagi rivojlanishga ham erishiladi”.

O‘zbekistonlik iqtisodchi olim E.V. Isaevaning (2018) qarashicha, korxonalar moliyaviy barqarorligi - bu moliyaviy holatning ilgarigidan ko‘ra yaxshilangan holatdagi o‘lib borishidir”.

Yuqorida bildirilgan fikrlarning umumlashma tahlili “moliyaviy barqarorlik” tushunchasi mohiyatini tushunishga S.Ya. Eleskix (2018) uch xil yondashuv mavjudligini ta‘kidlaydi.

Birinchi yondashuv mazkur tushunchani tor ma‘noda tushunishni izohlaydi va xo‘jalik sub‘ekti moliyaviy holatining ko‘rsatkichlaridan biri sifatida talqin etadi.

Ikkinchi yondashuv vakillari esa, o‘z navbatida, ushbu tushuncha mazmunining talqinida asosiy e‘tiborlarini korxonalar ishchan faolligi va ishonchliligi orqali ifodalanuvchi raqobatbardoshlik va korxonalar hamda uning hamkorlari iqtisodiy manfaatlari samarali ijrosining kafolati bo‘lmish moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari baholanishining zarurligiga qaratadilar.

Va nihoyat, uchinchi yondashuv vakillari korxonalar moliyaviy barqarorligini moliyaviy resurslarning samarali shakllanishi, taqsimlanishi va ishlatilishi bilan bog‘laydilar.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqola mavzusi mamlakatimizda korxonalarning moliyaviy barqarorligini rivojlantirishning ahamiyatiga qaratilgan bo‘lib, avvalo mavzu dolzarbligi asoslandi, ushbu soha bo‘yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari o‘rganildi. Reyting korxonalarning moliyaviy barqarorligini rivojlantirish va uni baholashga qo‘yilgan indikatorlarining mamlakatimizdagi holati tahlil qilindi. Uni tahlil qilishda qiyosiy tahlil, tuzilmaviy tahlil va monografik tahlil usullardan foydalanildi va takliflar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda korxonalarning moliyaviy barqarorligini muntazam ravishda monitoring qilish va baholash, shuningdek, moliyaviy siyosatni baholashda makroiqtisodiy modellardan foydalanishning ko‘plab usullari mavjud. Albatta moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayonida ushbu modellar qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi kerakligini bilish lozim.

Korxonalarning moliyaviy barqarorligini ko‘pgina koeffisientlari tahlilidan kelib chiqqan holda va korxonalar moliyaviy holatini kengroq aks ettirish maqsadida mutlaq ko‘rsatkichlarga qo‘shimcha sifatida ularning moliyaviy barqarorligini baholash uchun quyidagi koeffisientlar bilan chegaralanish maqsadga muvofiq. Quyida keltirilgan (1-jadval) moliyaviy barqarorlikning mutlaq va nisbiy ko‘rsatkichlari orqali korxonalar moliyaviy barqarorligini oqilona baholash va ular korxonalarning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash, uni oshirish bo‘yicha tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval

Korxonalar moliyaviy barqarorligining koeffitsientlari tasnifi¹

No	Koeffitsient nomi	Formula	Me'yoriy darajasi
1.	Mutlaq likvidlilik koeffitsienti	(Pul mablag'lari + Qisqa muddatli qo'yilmalar)/Qisqa muddatli majburiyatlar	0,2 dan yuqori (optimal daraja 0,2- 0,35)
2.	To'lov qobiliyati (joriy likvidlilik) koeffitsienti	Joriy aktivlar/Qisqa muddatli majburiyatlar	2,0 va undan yuqori
3.	Moliyaviy mustaqillik koeffitsienti	O'z mablag'lar manbalari/Balans aktivi bo'yicha	0,5 dan yuqori, (optimal daraja 0,65- 0,75)
4.	O'z va qarz mablag'lari nisbati koeffitsienti	O'z mablag'lar manbalari/Qisqa muddatli majburiyatlar	1 dan yuqori
5.	O'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsienti	Joriy aktivlar/O'z mablag'lar manbalari	0,1 dan yuqori
6.	Debitorlik qarzlarning aylanuvchanlik koeffitsienti	Mahsulotlarni sotishdan sof tushum/Debitorlar	Max
7.	Kreditorlik qarzlarning aylanuvchanlik koeffitsienti	Mahsulotlarni sotishdan sof tushum / Kreditorlik qarzlari	Max
8.	Balans foyda me'yori koeffitsienti	Mahsulotlarni sotishning yalpi foydasi/Mahsulot sotishdan sof tushum	Max
9.	Sof foyda me'yori koeffitsienti	Sof foyda/Mahsulot sotishdan sof tushum	Max

Korxonalar moliyaviy barqarorligining iqtisodiy o'sish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq holda aniqlash va hisoblashning haqiqatda faqat ikkita o'zaro bog'liq holda ajratib ko'rsatilgan:

- ma'lum vaqt oralig'ida real yalpi ichki mahsulotning ko'payishi sifatida;
- ma'lum vaqt oralig'ida real yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshi hisobiga ko'payishi sifatida.

Bunday yondashuv bilan birga savol shaklidagi qo'shimcha tushuntirishdan ham foydalanadi: nima uchun iqtisodiy o'sish o'z-o'zicha iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy siyosatning eng muhim maqsadi sifatida qaraladi? Javobning mazmuni eng avvalo, aholi jon boshi hisobiga yalpi milliy mahsulotning ko'payishi turmush darajasi oshganligini bildirishi, byudjet profitini kuzatilishi esa tashqi qarzlarni pasayishini ko'rsatishdan iborat.

Real mahsulot hajmining o'sishi moddiy mo'l-ko'lchilik uchun asosni ko'paytiradi va iqtisodiy rivojlanishning moliyaviy xarajatlarini eng kam darajaga keltirish (minimallashtirish)

¹ Burxonov A.M. Sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini baholash usuli nomli maqolasidan. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali. 2018 yil №6 noyabr-dekabr

qoidasining ro'yobga chiqarilishini bildiradi. Bir so'z bilan aytganda, o'sib boruvchi iqtisodiyot ehtiyojlarni moliyaviy resurslarga bo'lgan talabini qondirish va ijtimoiy-madaniy tadbirlarni hal qilishning katta layoqatiga ega bo'ladi. Bulardan tashqari, moliyaviy barqarorlik jamiyat ixtiyoridagi mavjud resurslar cheklanganligi kabi murakkab umumiy iqtisodiy muammolarni hal qilishni engillashtiradi. Boshqacha aytganda mantiqiy vaziyat ko'p jihatdan unchalik murakkab emas. Moliyaviy barqarorlik qanchalik jadal bo'lsa, milliy iqtisodiyot oldida turgan barcha vazifalarni hal qilish uchun shuncha katta moliyaviy potensial mavjud bo'ladi. Bizning fikrimizcha, bunday tasdiqlash faqat cheklangan moliyaviy resurslardan foydalanishni optimallashtirish vazifasi hal qilingan, xo'jalik tizimi bir me'yorda va barqaror ishlaydigan iqtisodiy tizimlar uchun muvofiq keladi.

Moliyaviy barqarorlik va milliy iqtisodiy potentsiali o'zaro bog'liqligining to'g'riligi shakshubhasiz aniq va shubhalarga berilmaydi. Amaliy nuqtai nazardan esa u faqat investisiyalar va moliyaviy barqarorlikning bog'liqligi nuqtai nazardan tasavvur qilinadi. Albatta, investision faollik moliyaviy barqarorlikning eng muhim shart-sharoitlaridan biri hisoblanadi, lekin bunda u to'liq aniqlovchi emas. Investisiyalarning moliyaviy barqarorlik jarayonidagi rolini maxsus qarab chiqish maqsadga muvofiq, ammo buni moliyaviy barqarorlik tushunchasining asosiy mazmuni ochib berilgandan keyin amalga oshirish lozim.

Korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash qat'iy chora-tadbirlar yoki vaziyatli boshqaruv yordamida amalga oshirilmaydi. Bu korxonada faoliyatiga bog'liq bo'lgan turli noaniqliklarni keltirib chiqaruvchi shart-sharoitlarni bartaraf etish uchun rejali amalga oshiriladigan kompleks vazifa hisoblanadi. Barqarorlikni ta'minlash unga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi va barqarorsizlikka olib keluvchi omillarga qarshi turish demakdir.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, korxonalarining moliyaviy barqarorligi va uni ta'minlash hamda ularni baholashga nisbatan yondashuvlardan shuni ko'rishimiz mumkinki, moliyaviy barqarorlik va uni ta'minlashni ilmiy asoslash va uning ko'rsatkichlarini tasniflash uchun asosan o'rganilayotgan ob'ekt (soha yoki tarmoq) o'ziga xos xususiyatlari va ixtisosligidan kelib chiqqan holda yondashishni talab etadi.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, yuqorida zikr qilinganlarni jamlab, xulosa chiqarish mumkin. Moliyaviy barqarorlik o'z mazmuniga ko'ra iqtisodiy-moliyaviy tizimlar qismlari yaxlitligining shunday darajasini aks ettirishi zarurki, uning farq qiluvchi sifat belgisi rivojlanishining real jarayonini va potentsialini aniqlash hisoblanadi. Bunday yondashuv milliy iqtisodiy tizimlar rivojlanishi xususiyatlari bo'yicha farqlarni qo'shimcha tadbiriq qilishga yordam beradi.

Shuningdek, korxonalarining moliyaviy barqarorligi muammolari mohiyatiga ko'ra quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Birinchidan, hozirgi kunda iqtisodiyotning turli sub'ektlarida kuzatilayotgan beqarorlik holatlarini bartaraf etish iqtisodiyot samaradorligini oshirish va xarajatlarni maqsadli amalga oshirishning muhim yo'nalishi hisoblanadi, chunki notenglik holatlarining turli zaif nuqtalari mavjudligi moliyaviy resurslardan to'liq va unumli foydalanishni talab etadi.

Ikkinchidan, moliyaviy siyosatning resurslardan samarali foydalanishga asoslanishi ishlab chiqarish xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan. Shuning uchun iqtisodiy ta'limotda va amaliyotda moliyaviy resurslar barqaroriga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Uchinchidan, ishlab chiqarish va ishlab chiqarish xarajatlari hajmini qisqartirish yo'li bilan barqarorlikni mustahkamlashda cheklangan samaraga erishish mumkin. Chunki bu iqtisodiy o'sish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ish hamda xarajatlarni to'laqonli amalga oshirish darajasi pasayishiga olib kelishi ehtimoli mavjud.

To'rtinchidan, xarajatlarni qanoatlantirish jarayonida barqaror o'sishni ta'minlash qat'iylikni talab etadi. Bunda iqtisodiyotni rivojlantirishning majmuaviyligiga rioya qilish, iqtisodiyotdagi zaif bo'g'inlarni bartaraf etish lozim bo'ladi. Shuning uchun iqtisodiyotning bosh bo'g'inlari va rivojlanish yo'nalishlarini ajratib olish hamda moliyaviy resurslar aynan shu bo'g'inlarda markazlashtirilishining maqsadga muvofiqligini asosli tarzda baholash talab etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. «Analiz i prognozirovaniye finansovoy ustoychivosti organizatsii s uchetom jiznennogo sikla na osnove integralnogo pokazatelya». I.A. Pavlova // *Finansy i kredit*, 2017g., 23 (iyun), s. 71-75.
2. Omelchenko I.I. *Finansovo ekonomicheskaya stabilnost kak sostavnaya chast organizatsionno ekonomicheskoy ustoychivosti predpriyatiy* // *Vestnik mashinostroeniya*. 2017. № 4. S. 65.
3. Gilyarovskaya L.T, Vexoreva A.A. *Analiz i osenka finansovoy ustoychivosti kommercheskogo predpriyatiya*. SPb., 2013. S. 13.
4. Isaeva E.V. *Problemy opredeleniya suqnosti ponyatiya «finansovaya ustoychivost predpriyatiya»* // *Problemy ekonomiki*. 2018. № 2. S. 80.
5. Eleskix S.Ya. *Analiz teoreticheskix podxodov k traktovke suqnosti ponyatiya «finansovaya ustoychivost predpriyatiya»* // *Ekonomika promyshlennosti* 2018. № 1. S. 190.